

ESTIMASI KESEHATAN HUTAN MANGROVE DI PULAU KAPO-KAPO KAWASAN MANDEH

Yunia Puspa Larasati (2110422004) – Departemen Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya (Novarino, 2023). Menurut Mukhtar *et al.* (2021), hutan mangrove memiliki berbagai fungsi seperti fungsi ekologis hingga fungsi ekonomis. Secara umum, hutan mangrove tidak hanya menyediakan perlindungan dari abrasi pantai dan badai, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berbiak bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya, serta menyimpan karbon yang signifikan dalam bentuk biomassa yang tinggi (Kusmana 2012; Mulyadi dan Fitriani, 2012; Kamal *et al.*, 2023). Struktur hutan mangrove dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mereduksi gelombang (Hortsman *et al.*, 2014). Selain itu, komunitas yang dibentuk bersama dengan lamun dan terumbu karang dapat berupa satu ekosistem pesisir yang lengkap untuk mendukung siklus hidup biota laut (Du *et al.*, 2020). Biota yang bernilai ekonomis tinggi menjadi sumber pangan dan perdagangan juga dapat diperoleh dari ekosistem ini (Benzeev *et al.*, 2017; Aye *et al.*, 2019; Seary *et al.*, 2020). Selanjutnya juga terdapat nilai estetika yang dibentuk dan memberikan peluang usaha pariwisata ekologi (Spalding & Parret, 2019). Penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat seperti penurunan hasil tangkapan ikan dan berkurangnya pendapatan nelayan (Mumby *et al.*, 2004). Salah satu lokasi mangrove yang menarik perhatian untuk dilakukan penelitian ini adalah Pulau Kapo-Kapo, Pesisir Selatan. Pulau Kapo-Kapo bukan hanya terkenal sebagai destinasi wisata yang menarik, tetapi juga memiliki ekosistem mangrove yang relatif terpelihara dan kaya akan biodiversitas. Namun, seperti banyak kawasan pesisir lainnya yang terkena dampak pembangunan dan aktivitas manusia, keberlanjutan kesehatan mangrove di Pulau Kapo-Kapo perlu dipertimbangkan dengan serius. Kehadiran wisatawan di Pulau Kapo-Kapo membawa potensi pengaruh signifikan terhadap ekosistem mangrove yang ada di sekitarnya. Aktivitas wisata seperti perjalanan perahu, pemandian, dan pengumpulan hasil laut bisa berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Hal ini didukung oleh pendapat Anggraini (2018) bahwa Pulau Kapo-Kapo menyediakan paket wisata *tour* melewati hutan mangrove hingga sampai ke pulau tujuan wisata. Pemahaman mendalam tentang kesehatan mangrove di Pulau Kapo-Kapo sangat penting untuk mengantisipasi potensi dampak negatif ini. Dengan mengidentifikasi kondisi ekologis mangrove, termasuk kepadatan populasi, biomassa, struktur komunitas, dan fungsi ekosistemnya, kita dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Menurut Sumardi dan Widyastuti (2004), kesehatan hutan dan kesehatan ekosistem saling berhubungan dan memiliki tingkatan integrasi biologis. Mengestimasi kesehatan hutan mangrove adalah langkah penting dalam upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kesehatan ekosistem mangrove dapat diukur melalui berbagai indikator seperti kerapatan pohon, keanekaragaman spesies, kondisi fisik tanah dan air, serta tingkat gangguan manusia. Dengan mengetahui kondisi kesehatan hutan mangrove, dapat diambil langkah-langkah strategis untuk menjaga dan memulihkan ekosistem yang ada (Martuti, 2013). Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi kesehatan mangrove di Pulau Kapo-Kapo, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam dua bidang utama: ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan kita tentang ekologi mangrove di kawasan pesisir selatan Indonesia, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lanjutan dan pengembangan teori ekologi. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan konkret bagi pengelolaan kawasan wisata Pulau Kapo-Kapo yang berkelanjutan, serta untuk merancang strategi konservasi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan mangrove dan ekosistem pesisirnya. Dengan mengintegrasikan aspek kesehatan mangrove dalam konteks kawasan wisata seperti Pulau Kapo-Kapo, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret bagi pihak pengelola dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi ini akan mencakup langkah-langkah praktis untuk mengurangi dampak negatif aktivitas wisata terhadap ekosistem mangrove, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hutan mangrove ini. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan ekologi mangrove dan juga untuk mendukung upaya-upaya konservasi lingkungan yang lebih luas di Indonesia. Dengan mengamati dan memahami dinamika ekosistem mangrove di Pulau

Kapo-Kapo dengan seksama, kita dapat membuka jalan menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di daerah Mandeh, seperti penelitian Rahman (2022) mengenai tutupan kanopi di Kawasan Sungai Gemuruh, diperoleh hasil bahwa nilai yang didapatkan termasuk kategori sangat padat dengan nilai lebih dari 70%. Pada kawasan yang sama juga dilakukan penelitian tentang struktur dan komposisi yang dilakukan oleh Putri (2022) dan diperoleh hasil bahwa terdapat 3 jenis mangrove yaitu *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, dan *Ceriops tagal*. Indeks keanekaragaman yang didapatkan termasuk kategori rendah pada transek 1 dan kategori sedang pada transek 2. Terdapat pula penelitian yang dilakukan Mukhtar *et al.* (2017,2021) di Mandeh mengenai pemetaan dan analisis perubahan hutan mangrove dengan menggunakan Citra Landsat di Teluk Mandeh, didapatkan hasil sebaran vegetasi mangrove secara keseluruhan semakin meningkat di area tersebut, namun peneliti menemukan beberapa area yang rusak di lokasi dari analisis deteksi perubahan. Selanjutnya pada penelitian Yusuf (2022) mengenai estimasi kesehatan hutan mangrove di Sungai Gemuruh, Pesisir Selatan diperoleh hasil bahwa kondisi kesehatan mangrove di kategorikan sedang dan hasil perbandingan yang dilakukan menggunakan aplikasi Glama dan MonMang menunjukkan hasil korelasi positif, dimana penelitian dilakukan menggunakan *line transect*. Pada tahun 2021 terdapat penelitian oleh Nurdiansyah dan Dharmawan terkait komposisi dan kondisi kesehatan mangrove di Pulau Middleburg-Miossu, Papua Barat yang menggunakan metode penginderaan jauh dengan Citra Satelit didapatkan hasil secara keseluruhan kondisi kesehatan hutan mangrove tergolong kategori cukup baik dengan nilai rata-rata MHI sekitar 60,7%.

Estimasi kesehatan hutan mangrove yang terdapat di Pulau Kapo-Kapo dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu dengan aplikasi MonMang dan aplikasi Glama serta melihat hubungan tutupan kanopi antara dua kawasan penelitian dengan kedua aplikasi yang digunakan. Penelitian ini akan dilaksanakan di akhir tahun yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Estimasi kesehatan hutan mangrove ini dilakukan dengan menggunakan metode *line transect* dengan peletakan transek dilakukan dari garis tepi pantai hingga daratan yang memiliki vegetasi mangrove sejati. Di dalam jalur transek dibuat petakan plot yang berukuran 10 x 10 m. Kemudian, dilakukan pengukuran tutupan kanopi menggunakan aplikasi Glama dan MonMang pada masing-masing plot. Kondisi kesehatan hutan mangrove dapat dilihat dari tutupan kanopi dan kerapatan serta diameter tumbuhan yang ada di kawasan yang diteliti. Kerapatan jenis menunjukkan banyaknya individu suatu jenis per satuan luas (Akbar *et al.*, 2018). Seperti yang dikemukakan oleh Susanti dalam Firdaus (2013) bahwa kehadiran suatu jenis dalam suatu vegetasi merupakan petunjuk bahwa secara alami jenis itu di anggap cocok dengan lingkungan vegetasi daerah tersebut. Kondisi ekosistem mangrove yang memiliki kepadatan pohon lebih besar cenderung akan memiliki tutupan kanopi yang lebih tinggi (Yusuf, 2022). Menurut Peng *et al.*, (2016) tutupan kanopi yang tinggi akan berpengaruh terhadap kemampuan bertahan hidup dari anakan mangrove. Pada penelitian yang dilakukan Kamal, *et al.* (2023) mengenai struktur komunitas mangrove di Pulau Kapo-Kapo, diperoleh hasil bahwa terdapat tiga jenis mangrove yang mendominasi kawasan hutan mangrove di kawasan ini yaitu *R. apiculata*, *S. casseolaris*, dan *L. littorea* dengan rata-rata kerapatan relative, frekuensi relative dan dominansi relatifnya mendekati angka 100%. Spesies mangrove pada lokasi penelitian ditemukan juga hewan yang hidup di area hutan bakau tersebut seperti kepiting, kerang, ikan siput, dan burung. Hal tersebut menandakan bahwa hutan mangrove sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada disekitarnya (Renta *et al.*, 2016). Data yang diperoleh dapat dijadikan acuan sebagai gambaran bagaimana kondisi kesehatan hutan mangrove yang ada di Pulau Kapo-Kapo. Dari data tersebut, dapat dianalisis dugaan kondisi kesehatan hutan mangrove yang ada di Pulau Kapo-Kapo dikategori sedang karena tingkat kerapatan jenisnya juga mempengaruhi tingkat kerapatan kanopi. Semakin rapat tutupan kanopi di suatu hutan mangrove, semakin tinggi kondisi kesehatannya. Nilai kerapatan yang diperoleh disebabkan oleh kemampuan suatu spesies dalam beradaptasi, semakin besar kerapatan suatu jenis maka semakin banyak pula individu yang ada pada lokasi penelitian (Chairul & Arwin, 2023).

Berdasarkan analisis kepustakaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa estimasi kesehatan hutan mangrove di Pulau Kapo-Kapo dapat dilakukan dengan bebrbagai metode salah satunya yaitu menggunakan aplikasi MonMang dan Glama dengan membandingkan kondisi tutupan tajuk dengan kesehatan hutan mangrove yang ada di lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh, dapat

diasumsikan bahwa kondisi kesehatan hutan mangrove yang ada di Pulau Kapo-kapo dikategorikan sedang karena melihat kerapatan jenis yang ada cukup tinggi sehingga tutupan kanopi di lokasi tersebut juga tinggi. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar pengelolaan hutan mangrove yang ada di Pulau Kapo-kapo lebih ditegaskan jika saja kesehatan hutan mangrove di lokasi ini tergolong rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar N, A. Ibrahim, I. Haji, I. Tahir, F. Ismail, M. Ahmad dan R. Kotta. (2018). Struktur Komunitas Mangrove Di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Enggano*, (3)1: 81-97.
- Anggraini, P. L. (2018). Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove Untuk Meningkatkan Pengelolaan Ekowisata Di Teluk Kapo-Kapo Pulau Cubadak, Kabupaten Pesisir Selatan. *Tesis*. Program Pascasarjana Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, Padang.
- Aye, W.N., Y. Wen, K. Marin, S. Thapa, & A.W. Tun. (2019). Contribution of mangrove forest to the livelihood of local communities in Ayeyarwaddy region, Myanmar. *Forests*, 10(5): 414-426. <https://doi.org/10.3390/f10050414>.
- Benzeev, R., N. Hutchinson, & D.A. Friess. (2017). Quantifying fisheries ecosystem services of mangroves and tropical artificial urban shorelines. *Hydrobiologia*, 803(1): 225-237. <https://doi.org/10.1007/s10750-017-3299-8>.
- Chairul, Arwin, L. S. I. (2023). Analisis Vegetasi Tegakan Pohon Di Kawasan Hutan Kota Bukit Langkisau Painan, Pesisir Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 11(1): 1-6.**
- Du, J., M. Xie, Y. Wang, Z. Chen, W. Liu, J. Liao, & B. Chen. (2020). Connectivity of fish assemblages along the mangrove-seagrass-coral reef continuum in Wenchang, China. *Acta Oceanologica Sinica*, 39(8): 43-52.
- Firdaus, M. (2013). Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove di Pantai Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Skripsi*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. 53 hal (tidak diterbitkan).
- Horstman EM, Dohmen-Janssen CM, Narra PMF, Van den Berg NJF, Siemerink M, Hulscher SJ. (2014). Wave Attenuation in Mangroves: A Quantitative Approach to Field Observations. *Coastal Engineering*, 94:47-62.
- Kamal, E., Yuspardianto, Bukhari, Pratama Ananda. (2023). Mangrove Community Structure On Kapo-Kapo Island, Mandeh Region, Pesisir Selatan Regency. *Aquatic Sciences Journal*, 10(1): 48-52.
- Kusmana, C. (2012). *Management of mangrove ecosystem in Indonesia*. Workshop on Mangrove Re-plantation and Coastal Ecosystem Rehabilitation, 7 February 2012, Faculty of Forestry Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.
- Martuti NKT. (2013). Keanekaragaman Mangrove Di Wilayah Tapak, Tugurejo, Semarang. *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences*. 36(2): 123-130.
- Mukhtar, E., F. Y. Rahmi., I. Okdianto., W. Novarino., Syamsuardi and Chairul. (2017). Ecological Study of Mangrove Forest in Mandeh Bay, West Sumatra, Indonesia: I. Structure and Composition of True Mangrove. *RJPBCS*. 8(2): 107-111.**
- Mukhtar, E; A. Raynaldo and W. Novarino. (2021). Carbon stock mapping using the mangrove discrimination indices in Mandeh Bay, West Sumatra. *AACL Bioflux* 14(1); 430-440.**
- Mulyadi E, Fitriani N. (2012). Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*. 2(1):11-18.
- Mumby, P.J., A.J. Edward, J.E. AriasGonzakz, K.C. Linderman, P.G. Blackwel, A. Gall, M.I. Gorcynska, A.R. Harborne, C.L. Pescod, H. Renken, C.C.C. Wabnitz, and G. Llewellyn, (2004). Mangrove enhance the biomass of coralreefs fish management and mapping of Caribbean coral reefs. *Biological Conservation*. Nature 427: 533-536.
- Novarino, W., Mukhtar, E., Putri, A. S., Anggraini P. L. (2023). Bird Diversity And Mangrove Forest As Potential Ecotourism Destination In Kapo-Kapo Bay, Cubadak Island, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*. 24: 3583-3591.**

- Nurdiansah, D dan Dharmawan, I W. E. (2021). Struktur Komunitas Dan Kondisi Kesehatan Mangrove Di Pulau Middleburg-Miossu, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(1): 81-96.
- Peng Y, Diao J, Zheng M, Guan D, Zhang R, Chen G, and SY. Lee. (2016). Early Growth Adaptability of Four Mangrove Species Under the Canopy of an Introduced angrove Plantation: Implications for Restoration. *Forest Ecology and Management*. 373: 179-188.
- Putri, A. T. (2022). Struktur Pohon Dan Zonasi Vegetasi Mangrove Di Kawasan Sungai Gemuruh. *Tesis*. Universitas Andalas Indonesia.
- Rahman, F. (2022). Estimasi Tutupan Tajuk Hutan Mangrove Berdasarkan UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) Di Sungai Gemuruh. *Skripsi*. Universitas Andalas, Indonesia.
- Renta, P. P., Pribadi, R., Zainuri, M., dan Fajar Utami, M. A. (2016). Struktur Komunitas Mangrove Di Desa Mojo Kabupaten Pematang Jaya Jawa Tengah. *Jurnal Enggano*, 1(1): 1-10.
- Seary, R., T. Spencer, M. Bithell, & C. McOwen. (2020). Measuring mangrove-fishery benefits in the Peam Krasaop Fishing Community, Cambodia. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 106918: 1-10.
- Spalding, M. & C.L. Parrett. (2019). Global patterns in mangrove recreation and tourism. *Marine Policy*, 110: 103540- 103547. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103540>.
- Sumardi, S.M., dan Widyastuti. (2004). *Dasar dasar Perlindungan Hutan*. Indoneisa: Gadjah Mada University Press.
- Yusuf, H .(2022). Estimasi Kesehatan Hutan Mangrove Di Sungai Gemuruh Kabupaten Pesisir Selatan. *Skripsi*. Universitas Andalas, Indonesia.